

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Шановні колеги!

Запрошуємо до участі в онлайн-тренінгу, який проводиться у межах проєкту Еразмус+ «Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (PAGOSTE) (№609536-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP)

5, 12 та 18 жовтня 2021 року

на тему:

**«ОСВІТНЄ УПРАВЛІННЯ ТА СПІВПРАЦЯ У ПІДГОТОВЦІ ВИКЛАДАЧІВ
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВИТИ В НІМЕЧЧИНІ»**

Організатори:

- Університет Констанца (Німеччина)
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Дата та час проведення: 5 жовтня (з 9.00 до 12.15), 12 жовтня (з 9.00 до 12.15) та 18 жовтня (з 14.00 до 17.30)

Місце проведення: онлайн платформа ZOOM

Мова: німецька, українська (переклад забезпечується)

Цільова аудиторія: викладачі закладів вищої освіти, задіяні у підготовці викладачів професійної освіти, викладачі закладів фахової передвищої освіти та професійно-технічної освіти та інші учасники, що цікавляться питаннями підготовки викладачів професійної освіти

Реєстрація триває до 4 жовтня 2021 року включно і є обов'язковою. Зареєстровані учасники отримають перед заходом посилання на онлайн платформу та програму заходу. Кількість місць обмежена.

Участь безкоштовна. За умови участі у трьох днях тренінгу та ідентифікації на платформі ZOOM під час проведення заходу учасникам будуть видані сертифікати в електронній формі за підписом організатора заходу.

Посилання для реєстрації: <https://forms.gle/R4RkZBuaCiGSqajRA>

Будемо раді бачити Вас серед учасників!

З повагою, проєктна команда PAGOSTE Університету Констанца